

УДК 338.48 EDN: AQYRJS
DOI: 10.24412/1995-042X-2022-2-86-93

МОРОЗОВ Михаил Анатольевич

*Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова;
Российский новый университет (Москва, РФ)
доктор экономических наук, профессор; e-mail: mmorozov@bk.ru*

МОРОЗОВА Наталья Степановна

*Российский новый университет (Москва, РФ)
доктор экономических наук, профессор; e-mail: sks@rosnou.ru*

ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИСТСКОЙ И ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ

В статье рассматриваются ESG-принципы развития экономики, которые в полной мере отвечают концепции устойчивого развития. Ключевыми индикаторами современного предпринимательства является ответственное отношение к окружающей среде (E-критерий), соблюдение социальной ответственности бизнеса (S-критерий), качественное управление компанией (G-критерий). Многие предприятия из различных отраслей уже разделяют ESG-принципы и активно их используют в своей деятельности. Международные рейтинговые агентства разрабатывают ESG-рейтинги компаний, которые показывают степень приверженности предприятий этим принципам. Российские агентства также формируют рейтинговые ESG-оценки отечественных компаний. Однако это не относится к предприятиям индустрии туризма и гостеприимства, которые еще не прониклись идеями ESG-трансформации и не представлены в рейтингах. В статье выявлены причины, которые будут способствовать активной ESG-трансформации предприятий туристской и гостиничной индустрии, в том числе, изменения в политике предоставления ответственных инвестиций в основном компаниям с высоким ESG-рейтингом, обеспечение конкурентоспособности и привлекательности российских предприятий индустрии туризма и гостеприимства на мировом рынке услуг.

Ключевые слова: *туризм, гостеприимство, устойчивое развитие, концепция ESG, конкурентоспособность, привлекательность, ответственное финансирование*

Для цитирования: Морозов М.А., Морозова Н.С. ESG-трансформация предприятий туристской и гостиничной индустрии // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №2. С. 86–93. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-2-86-93.

Дата поступления в редакцию: 19 марта 2022 г.

Дата утверждения в печать: 11 апреля 2022 г.

UDC 338.48 EDN: AQYRJS
DOI: 10.24412/1995-042X-2022-2-86-93

Mikhail A. MOROZOV

*Plekhanov Russian University of Economics;
Russian New University (Moscow, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: mmorozov@bk.ru*

Natalia S. MOROZOVA

*Russian New University (Moscow, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: sks@rosnou.ru*

ESG-TRANSFORMATION OF THE TOURISM AND HOTEL INDUSTRY

Abstract. *The article discusses the ESG-principles of economic development, which fully meet the concept of sustainable development. The key indicators of modern entrepreneurship are a responsible attitude to the environment (E-criterion), compliance with the social responsibility of business (S-criterion), and high-quality company management (G-criterion). Many enterprises from various industries already share ESG principles and actively use them in their activities. International rating agencies develop ESG ratings of companies that show the degree of commitment of enterprises to these principles. Russian agencies also form ESG ratings for domestic companies. However, this does not apply to enterprises in the tourism and hospitality industry, which have not yet been imbued with the ideas of ESG transformation and are not represented in the ratings. The article identifies the reasons that will contribute to the active ESG transformation of enterprises in the tourism and hospitality industry, including changes in the policy of providing responsible investments mainly to companies with a high ESG rating, ensuring the competitiveness and attractiveness of Russian enterprises in the tourism and hospitality industry in the world market services.*

Keywords: *tourism, hospitality, sustainable development, ESG concept, competitiveness, attractiveness, responsible financing*

Citation: Morozov, M. A., & Morozova, N. S. (2022). ESG-transformation of the tourism and hotel industry. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(2), 86–93. doi: 10.24412/1995-042X-2022-2-86-93. (In Russ.).

Article History

Received 19 March 2022
Accepted 11 April 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Концепция устойчивого развития получила свое дальнейшее продолжение в рамках ESG-трансформации. Аббревиатура ESG означает Environmental (окружающая среда), Social (социальное развитие), Governance (корпоративное управление). Соблюдение принципов ESG в части Environmental предполагает бережное отношение, сохранение и восстановление окружающей среды, минимизацию выбросов парниковых газов, оптимизацию управления отходами и пр., в части Social – обеспечение комфортных и безопасных условий труда работников, соблюдение гендерного, расового равенства, поддержку социальных и образовательных проектов, в области Governance – повышение качества корпоративного управления, разумность и обоснованность размера вознаграждений топ-менеджмента, необходимый уровень раскрытия информации и др. Выполнение этих принципов в деятельности компаний становится одним из обязательных условий их успешного стратегического развития. Это объясняется тем, что компании, имеющие высокие ESG-рейтинги, имеют ряд преференций с точки зрения репутационного имиджа, банковского финансирования, именно им отдают предпочтение инвесторы при принятии инвестиционных решений.

Концепция ESG-развития стала достаточно известна и популярна за рубежом, однако в нашей стране она вступает в фазу своего активного распространения. В первую очередь ее стали придерживаться крупные компании из различных отраслей экономики, работающие на зарубежных рынках. Во многом это обусловлено теми условиями, которые предъявляются к компаниям, работающим на международных рынках и желающим поддержать свою конкурентоспособность.

В сфере туризма и гостеприимства достаточно успешно продвигается и реализуется концепция зеленой экономики, которая выражается в экологизации предприятий индустрии туризма и гостиничного бизнеса. При этом принципам E (Environmental) уделяется

гораздо больше внимания, чем принципам S (Social) и G (Governance). В связи с этим актуальным является исследование распространения ESG-концепции в индустрии туризма и гостеприимства, и ее влияние на развитие соответствующего бизнеса.

Анализ публикаций по проблематике исследования

В последние годы в зарубежной и отечественной научной литературе появилось достаточно много работ, посвященных вопросам ESG-концепции, в частности, работы Gregory R.P. [14], Plastun A., Bourl E., Gupta R., Ji Q. [19], Vilas P., Andreu L., Sarto J.L. [20], Диваевой Э.А. [4] и др. Стоит отметить работы, посвященные исследованию вопросов ответственного финансирования Oehmke M., Opp M. [18], Сухачева В.В., Бичурин О.М. [11] и др. В работе Беляевой И.Ю., Козловой Н.П., Даниловой О.В. [3] рассмотрено влияние ESG-принципов на формирование деловой репутации компаний и показано, что существует тесная взаимосвязь между соблюдением компанией ESG-принципов, ее деловой репутацией, учетом в стратегическом развитии компании интересов стейкхолдеров. В работе Батаевой Б.С., Кокуриной А.Д., Карпова Н.А. [1] рассмотрена взаимосвязь между раскрытием ESG-показателей и финансовыми результатами российских публичных компаний. В статье Манухина А.И. [6] проанализированы ключевые факторы влияния ESG-принципов на процессы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса и показана необходимость получения компаниями ESG-рейтинга. Терентьев Н.Е. [12] рассмотрел перспективы развития зеленой экономики и внедрения ESG-практик в условиях пандемии COVID-19.

Однако вопросы ESG-трансформации в индустрии туризма и гостеприимства остаются мало исследованными. Следует отметить работу Ionescu G.H., Firoiu D., Pirvu R., Vilag R. D [15], в которой рассматривается влияние экологических, социальных и управленческих факторов ESG на стоимость 73 компаний из 17 стран мира в индустрии путешествий и

туризма. По мнению авторов, наиболее важное влияние на рыночную стоимость этих компаний имеет фактор управления. Проведенный анализ современного уровня изученности применения ESG-принципов в индустрии туризма и гостеприимства говорит о том, что необходимы дополнительные исследования в этом направлении.

Цель исследования

Целью исследования является анализ современного состояния применения ESG-принципов на предприятиях туристской и гостиничной индустрии и выявление основных направлений ESG-трансформации в этой сфере.

Результаты исследования

Развитие современной мировой экономики сопряжено с влиянием глобальных факторов, к которым относятся цифровизация всех сфер деятельности, концепция устойчивого развития, ESG-трансформация предприятий, отраслей, регионов [5]. Цифровизация в сфере индустрии туризма и гостеприимства происходит достаточно успешно и органично вписывается во многие бизнес-процессы, обеспечивая повышение качества обслуживания туристов и гостей отелей [9, 10]. В индустрии туризма и гостеприимства хорошо зарекомендовали себя такие цифровые технологии, как технологии больших данных (Big Data), blockchain, искусственный интеллект, интернет вещей (Internet of Things – IoT) и другие [8]. Применение современных цифровых технологий и повышение цифровой грамотности населения позволило обеспечить создание новой информационно-коммуникационной среды, позволяющей быстро и удобно получать необходимую информацию о планируемых путешествиях, туристских дестинациях, средствах размещения и других туристских услугах [7]. Применение цифровых технологий становится необходимым условием обеспечения и поддержания конкурентоспособности и привлекательности как отдельных предприятий индустрии туризма и гостеприимства, так и целых туристских дестинаций [16, 17].

В рамках концепции устойчивого развития получили распространение принципы ESG (Environment, Social, Governance), которые предполагают ответственное отношение к окружающей среде (E-принципы), высокий уровень социальной ответственности (S-принципы), обеспечение качества корпоративного управления (G-принципы). Соблюдение E-принципов означает заботу об окружающей среде, минимизацию и компенсацию наносимого экологического ущерба, управление отходами, обеспечение бизнес-процессов в рамках экономики замкнутого цикла и пр. S-принцип означает обеспечение безопасных условий труда работников, их обучение и повышение квалификации, всемерное соблюдение их прав, в том числе с точки зрения гендерного, расового признака, формирование благожелательных отношений с местным сообществом, потребителями, развитие волонтерства и пр. Выполнение G-принципов означает внедрение наилучших практик в корпоративное управление, адекватное материальное вознаграждение топ-менеджмента компаний, соблюдение прав акционеров и интересов стейкхолдеров, необходимый уровень раскрытия информации о деятельности компаний, наличие обоснованной стратегии развития компании.

Соблюдение принципов ESG становится одним из обязательных условий для компаний, работающих на мировых рынках, и необходимым условием для поддержания их конкурентоспособности. Прежде всего, это связано с условиями выхода на зарубежные рынки и изменяющимися приоритетами инвесторов. Введение так называемого углеродного налога может ограничить работу многих компаний на мировых рынках. Многие зарубежные инвестиционные фонды предпочитают финансировать только те компании, которые соблюдают принципы ESG. К такой же практике присоединяются и российские банки, которые в кредитный процесс внедряют ESG-оценку компаний. Следует отметить, что соблюдение компанией принципов ESG оказывает непосредственное влияние и на их имидж

как ответственной экологически и социально ориентированной компании.

В настоящее время становится актуальной концепция импакт-бизнеса, в соответствии с которой результаты деятельности компаний оцениваются не только на основе экономических показателей, но и с учетом влияния на окружающую среду, сотрудников, общество.

Мировые рейтинговые исследовательские агентства Bloomberg, S&P Global, Dow Jones Indices, JUST Capital, MSCI, Refinitiv, CDP, ISS, Sustainalytics, FTSE Russell, FTSE4Good и другие рассчитывают специальные ESG-рейтинги, которые позволяют оценить уровень соблюдения ESG-принципов различными компаниями. Российских компаний представлено в них немного, в основном это крупные компании, работающие на международных рынках. При составлении рейтингов кроме традиционной финансово-экономической отчетности используется также нефинансовая информация, получаемая в порядке анкетирования компаний и из открытых источников. Однако на данный момент регламентация нефинансовой отчетности в нашей стране отсутствует, в декабре 2021 года опубликованы только рекомендации по учету ESG-факторов только для публичных акционерных обществ.¹

Практика рейтингования компаний по критериям ESG также существует и в нашей стране. Рейтинги рассчитывают такие агентства, как RAEX-Europe, Эксперт РА, Национальное Рейтинговое Агентство (НРА), АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство), НКР (Национальные кредитные рейтинги), АК&М и другие.

Предприятия индустрии туризма и гостеприимства на данный момент практически не вовлечены в процесс ESG-трансформации. Об

этом, в частности, свидетельствует отсутствие в ESG-рейтингах компаний из сферы туризма и путешествий. Например, в последнем февральском ESG-рейтинге RAEX-Europe представлено 160 компаний из 20 различных отраслей, но нет ни одного предприятия из сферы туризма и гостеприимства.² Следует отметить, что в рэнкинге представлены железнодорожные и авиакомпании, которые обеспечивают перевозку туристов: РЖД – 15 место в ESG-рейтинге - Аэрофлот - 48 место, S7 Airlines – 108 место, ЮТэйр – 109 место.

ESG-рейтингование компаний становится популярным и в России в связи с тем, что растет количество так называемых ответственных инвесторов, которые при оценке направлений вложения средств принимают во внимание не только финансово-экономические показатели оценки инвестиционных вложений, но и учитывают ESG-параметры, включая экологические, социальные и управленческие аспекты. Предпочтение с точки зрения инвестиционной привлекательности отдается тем компаниям, которые в максимальной степени соблюдают ESG-принципы. Так называемое зеленое инвестирование становится приоритетным и получает широкую поддержку как в деловых кругах, так и в обществе в целом.

Следует отметить, что отдельные элементы концепции ESG в индустрии туризма и гостеприимства все-таки реализуются, например, активно создаются и продвигаются экологические (зеленые) отели [3]. В эко-отелях используются разнообразные инновации, позволяющие обеспечивать экономию водных и энергетических ресурсов, минимизацию производственных отходов гостиничных предприятий и применение технологий замкнутого цикла и др. Международная программа

¹ Информационное письмо Банка России от 16.12.2021 N ИИ-06-28/96 "О рекомендациях по учету советом директоров публичного акционерного общества ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития" (вместе с "Рекомендациями по учету советом директоров (наблюдательным советом) публичного акционерного общества факторов, связанных с окружающей средой, социальных факторов и факторов корпоративного управления (ESG-факторов), а также вопросов устойчивого развития"). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404335/

² Рэнкинг: ESG-рэнкинг российских компаний от 15.02.2022. URL: https://raex-rr.com/pro/ESG/ESG_companies/ESG_rating_companies/2022.2/

добровольной экологической сертификации отелей Green Key работает в 65 странах и зеленые сертификаты уже получили более 32000 средств размещения.³ Эти сертификаты выдаются средствам размещения, которые соответствуют 140 экологическим критериям, подтверждают высокую экологическую ответственность предприятий индустрии гостеприимства и способствуют устойчивому развитию туризма. Российские средства размещения также участвуют в этой программе, например, в 2022 году сертификат Green Key получил курорт «Роза хутор», который активно придерживается стратегии устойчивого развития, разработанной им в 2018 году, включая политику ответственного обращения с отходами, сохранение биоразнообразия в регионе, привлечение детей к образовательным экологическим мероприятиям.

Заключение

Во всем мире индустрия туризма и гостеприимства представлена в основном малыми и средними предприятиями, для которых

участие в рейтинговании ESG не является приоритетной задачей. Однако с учетом быстрого распространения идеологии ESG на финансовую сферу и возможные в связи с этим ограничения на получение кредитных ресурсов могут оказаться стимулом для соблюдения принципов ESG в работе предприятий индустрии туризма и гостеприимства.

Кроме того, необходимо учитывать влияние смены поколений и изменение отношения миллениалов к проблемам сохранения окружающей среды и устойчивого развития. Критерии устойчивого развития ESG становятся определяющими при оценке деятельности компаний и формировании их делового имиджа.

Участие гостиничного бизнеса в формировании зеленой экономики может оцениваться как первый шаг в соблюдении Е-принципа ответственного отношения к окружающей среде. Однако следует обеспечить выполнение S и G принципов в деятельности предприятий индустрии туризма и гостеприимства.

Список источников

1. Батаева Б.С., Кокурина А.Д., Карпов Н.А. Влияние раскрытия ESG-показателей на финансовые результаты российских публичных компаний // Управленец. 2021. №6. С. 20–32.
2. Беляева И.Ю., Козлова Н.П., Данилова О.В. ESG-факторы как инструмент формирования деловой репутации // Вестник Астраханского гос. технич. ун-та. Сер.: Экономика. 2021. №4. С.15–21.
3. Бондаренко В.А., Ларионов В.А. Исследование ценностных установок российских потребителей услуг "зеленых" гостиниц // Практический маркетинг. 2021. №1(287). С. 3-11.
4. Диваева Э.А. Условия трансформации ESG-принципов: экономические и социальные аспекты // Инновации и инвестиции. 2022. №1. С. 65-70.
5. Инновационно-технологическая трансформация промышленности в регионах России как инструмент достижения стратегических целей на пути становления цифровой экономики: Монография / Под ред. Веселовского М.Я., Измайловой М.А. М.: Изд-во «Научный консультант», 2019. 364 с.
6. Манухин А.И. ESG-практики в кредитовании компаний малого и среднего бизнеса // Финансовые рынки и банки. 2021. №11. С. 68-73.
7. Морозов М.А., Морозов М.М. Цифровые коммуникации как инструмент формирования единого информационного пространства в туризме // Вестник Российского нового ун-та. Сер.: Человек и общество. 2019. №2. С. 69-72.
8. Морозов М.А., Морозова Н.С. Инновационные тренды развития туризма и гостиничного бизнеса в условиях цифровизации // Естественно-гуманитарные исследования. 2020. №28(2). С. 196-202.

³ Green key. URL: <https://www.greenkey.global>

9. Морозов М.А., Морозова Н.С. Экономика туризма. М.: Юрайт, 2019. 291 с.
10. Морозов М.М. Особенности управления туристскими системами в условиях цифровой экономики // Туризм: право и экономика. 2018. №3. С. 7-10.
11. Сухачева В.В., Бичурин О.М. Учет тенденций и рисков ESG-инвестирования при управлении портфелем финансовых активов // Экономика и управление. 2022. Т.28. №1. С. 86-91.
12. Терентьев Н.Е. Зеленая экономика и ESG в условиях пандемии COVID-19: некоторые вызовы развития // Ученые записки Международного банковского ин-та. 2021. №3(37). С. 86-102.
13. Черненко В.А., Лядова Ю.О. Принципы ESG как фактор, влияющий на финансовую устойчивость предприятия // Национальная Ассоциация Ученых. 2021. №73-2. С. 17-20.
14. Gregory R.P. ESG scores and the response of the s&p 1500 to monetary and fiscal policy during the COVID-19 pandemic // International Review of Economics & Finance. 2022. Vol.78. Pp. 446-456.
15. Ionescu G.H., Firoiu D., Pirvu R., Vilag R.D. The impact of ESG factors on market value of companies from travel and tourism industry // Technological and Economic Development of Economy. 2019. Vol.25. Iss.5. Pp.1-30.
16. Morozov M.A., Morozova N.S. Attractive tourist destinations as a factor of its development // Journal of Environmental Management and Tourism. 2016. Vol.7. №1(13). Pp. 105-111.
17. Morozov M.M. Information and communication technologies in tourism // Sochi Journal of Economy. 2017. Vol.11. №4. Pp. 295-301.
18. Oehmke M., Opp M. A Theory of Socially Responsible Investment // Swedish House of Finance Research Paper. 2020. №20-2.
19. Plastun A., Bouri E., Gupta R., Ji Q. Price effects after one-day abnormal returns in developed and emerging markets: ESG versus traditional indices // North American Journal of Economics & Finance. 2022. Vol.59. Pp. 101572.
20. Vilas P., Andreu L., Sarto J.L. Cluster analysis to validate the sustainability label of stock indices: an analysis of the inclusion and exclusion processes in terms of size and ESG ratings // Journal of Cleaner Production. 2022. Vol.330. Pp. 129862.

References

1. Bataeva, B. S., Kokurina, A. D., & Karpov, N. A. (2021). Vlijanie raskrytija ESG-pokazatelej na finansovye rezul'taty rossijskikh publicnyh kompanij [Influence of disclosure of ESG-indicators on the financial results of Russian public companies]. *Upravlenec [Manager]*, 6, 20–32. (In Russ.).
2. Belyaeva, I. Yu., Kozlova, N. P., & Danilova, O. V. (2021). ESG-factory kak instrument formirovanija delovoj reputacii [ESG factors as a tool for building business reputation]. *Vestnik Astrahanskogo gos. tehnic. un-ta. Ser.: Ekonomika [Bulletin of the Astrakhan State Technical University. Series: Economy]*, 4, 15–21. (In Russ.).
3. Bondarenko, V. A., & Larionov, V. A. (2021). Issledovanie cennostnyh ustanovok rossijskikh potrebitelej uslug "zelenyh" gostinic [A study of the value attitudes of Russian consumers of "green" hotel services]. *Prakticheskij marketing [Practical Marketing]*, 1(287), 3-11. (In Russ.).
4. Divaeva, E. A. (2022). Uslovija transformacii ESG-principov: ekonomicheskie i social'nye aspekty [Conditions for the transformation of ESG principles: economic and social aspects]. *Innovacii i investicii [Innovations and investments]*, 1, 65-70. (In Russ.).
5. Veselovsky, M. Ya., & Izmailova, M. A. (Eds.). (2019). *Innovacionno-tehnologicheskaja transformacija promyshlennosti v regionah Rossii kak instrument dostizhenija strategicheskikh celej na puti stanovlenija cifrovoj ekonomiki [Innovative and technological transformation of industry in the regions of Russia as a tool for achieving strategic goals on the way to the formation of a digital economy]: A monograph*. Ed. Moscow: Publishing house "Scientific consultant". (In Russ.).
6. Manukhin, A. I. (2021). ESG-praktiki v kreditovanii kompanij malogo i srednego biznesa [ESG practices in lending to small and medium-sized businesses]. *Finansovye rynki i banki [Financial Markets and Banks]*, 11, 68-73. (In Russ.).

7. Morozov, M. A., & Morozov, M. M. (2019). Cifrovye kommunikacii kak instrument formirovaniya edinogo informacionnogo prostranstva v turizme [Digital communications as a tool for the formation of a single information space in tourism]. *Vestnik Rossijskogo novogo un-ta. Ser.: Chelovek i obshchestvo [Bulletin of the Russian New University. Series: Man and Society]*, 2, 69-72. (In Russ.).
8. Morozov, M. A., & Morozova, N. S. (2020). Innovacionnye trendy razvitija turizma i gostinichnogo biznesa v uslovijah cifrovizacii [Innovative trends in the development of tourism and hotel business in the context of digitalization]. *Estestvenno-gumanitarnye issledovanija [Natural Humanitarian Research]*, 28(2), 196-202. (In Russ.).
9. Morozov, M. A., & Morozova, N. S. (2019). *Ekonomika turizma [The economics of tourism]*. Moscow: Yurayt. (In Russ.).
10. Morozov, M. M. (2018). Osobennosti upravlenija turistskimi sistemami v uslovijah cifrovoj ekonomiki [Peculiarities of tourism systems management in the digital economy]. *Turizm: pravo i ekonomika [Tourism: Law and Economics]*, 3, 7-10. (In Russ.).
11. Sukhacheva, V. V., & Bichurin, O. M. (2022). Uchet tendencij i riskov ESG-investirovaniya pri upravlenii portfelem finansovyh aktivov [Taking into account trends and risks of ESG-investing when managing a portfolio of financial assets]. *Ekonomika i upravlenie [Economics and Management]*, 28(1), 86-91. (In Russ.).
12. Terentiev, N. E. (2021). Zelenaja jekonomika i ESG v uslovijah pandemii COVID-19: nekoto-rye vyzovy razvitija [Green economy and ESG in the context of the COVID-19 pandemic: some development challenges]. *Uchenye zapiski Mezhdunarodnogo bankovskogo in-ta [Scientific notes of the International Banking Institute]*, 3(37), 86-102. (In Russ.).
13. Chernenko, V. A., & Lyadova, Yu. O. (2021). Principy ESG kak faktor, vlijajushhij na finansovuju ustojchivost' predpriyatija [ESG principles as a factor influencing the financial stability of an enterprise]. *Nacional'naja Associacija Uchenyh [National Association of Scientists]*, 73-2, 17-20. (In Russ.).
14. Gregory, R. P. (2022). ESG scores and the response of the s&p 1500 to monetary and fiscal policy during the COVID-19 pandemic. *International Review of Economics & Finance*, 78, 446-456.
15. Ionescu, G. H., Firoiu, D., Pirvu, R., & Vilag, R. D. (2019). The impact of ESG factors on market value of companies from travel and tourism industry. *Technological and Economic Development of Economy*, 25(5), 1-30.
16. Morozov, M. A., & Morozova, N. S. (2016). Attractive tourist destinations as a factor of its development. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 7(1/13), 105-111.
17. Morozov, M. M. (2017). Information and communication technologies in tourism. *Sochi Journal of Economy*, 11(4), 295-301.
18. Oehmke, M., & Opp, M. (2020). A Theory of Socially Responsible Investment. *Swedish House of Finance Research Paper*, 20-2. doi: 10.2139/ssrn.3467644.
19. Plastun, A., Bouri, E., Gupta, R., & Ji, Q. (2022). Price effects after one-day abnormal returns in developed and emerging markets: ESG versus traditional indices. *North American Journal of Economics & Finance*, 59, 101572.
20. Vilas, P., Andreu, L., & Sarto, J. L. (2022). Cluster analysis to validate the sustainability label of stock indices: an analysis of the inclusion and exclusion processes in terms of size and ESG ratings. *Journal of Cleaner Production*, 330, 129862.